

الجامعات السعودية بين الاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الدولية

د. عبدالرحمن فراج (*)

كثيرة هي النداءات الداعية لمواكبة الجامعات السعودية للتطورات المستقبلية، بوصف الجامعات القوة الدافعة لتحقيق آمال وتطلعات المجتمع . وفي ظل الحوار الدائر حول نظام الجامعات الجديد، يبرز بعض التدابير الدالة على مدى ارتقاء الجامعات وأدائها لمهامها المنوطة بها؛ سواء كانت تلك التدابير صادرة عن مؤسسات داخل المملكة (مثل الاعتماد الأكاديمي)، أم خارجها (مثل التصنيفات الدولية).

والجودة في مؤسسات التعليم العالي مفهوم متعدد الأبعاد يشمل جميع وظائف الجامعات وأنشطتها مثل: الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس وأداءهم الأكاديمي، والبرامج التعليمية، والمناهج الدراسية، والبحوث العلمية، والمكتبات ومصادر المعلومات، وتقنيات المعلومات ومدى توافرها واستخدامها (1،2). هذا فضلا عن الجوانب الإدارية والتنظيمية، مثل الموارد المالية وإدارتها، والتجهيزات والإنشاءات ومستلزمات الأداء الأكاديمي، وسياسات وإجراءات القبول، ونظام التقييم والامتحانات، وعلاقة المؤسسة التعليمية بالمجتمع.

وعلى إثر الاهتمام بتحقيق الجودة والتأكد من ضبطها ظهر نظام الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي (3). ولا يهدف الاعتماد الأكاديمي إلى تصنيف أو ترتيب Ranking المؤسسات الأكاديمية، وإنما هو عملية مستمرة للتقييم والتطوير الذاتي. ولا يهتم الاعتماد الأكاديمي فقط بالمنتج النهائي للعملية التعليمية، بل يهتم كذلك بكل جوانب ومقومات المؤسسة، فهو إذن عملية مراجعة وتدقيق لمدى توافق والتزام البرامج الأكاديمية للكليات المختلفة أو الجامعات أو أي جهة تعليمية بالمعايير الدولية المحددة للحصول على الاعتماد الأكاديمي، وهو أداة فعالة ومؤثرة لضمان جودة العملية التعليمية ومخرجاتها وحافز على استمرارية تطويرها (4).

لقد أصبح الاهتمام بنظم ومعايير الجودة والاعتماد للمؤسسات التعليمية والبرامج والمقررات من القضايا الملحة في الوقت الحاضر. وإن استجابة مؤسسات التعليم العالي للهيئات الوطنية لضمان جودة التعليم العالي والاعتماد الأكاديمي التي أعلنت عن معايير وطنية خاصة بذلك، تتوافق مع المجرىات الدولية وتساعد على بناء نظام تعليمي يستوفي المقاييس العالمية ويسمح للخريج بفرصة العمل محليا وإقليميا ودولياً . ولذلك تسعى مؤسسات التعليم العالي جاهدة لتطبيق معايير الجودة لنيل الاعتماد الأكاديمي.

وكثيرة هي مزايا تحقيق الجودة والاعتماد الأكاديمي للمؤسسات التعليمية، ومنها (5):

- التزام المؤسسة التعليمية بجميع هيئاتها الإدارية والأكاديمية بفكرة التقويم الذاتي والتخطيط الاستراتيجي لضمان تجويد العملية التعليمية ومخرجاتها.
- تطوير الأقسام العلمية لبرامجها التعليمية والبحثية لمواجهة التحديات التي تفرضها التحولات العالمية الحالية والمستقبلية.
- التحول في فلسفة التعليم من التعليم التقليدي المعتمد على التلقين والحفظ إلى تشجيع التعليم الذاتي.

- تحفيز الطلاب وتأهيلهم وتدريبهم لكي يستطيعوا المساهمة الفعالة في تطوير أنفسهم لتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
- تميز المؤسسة التعليمية المعتمدة محلياً وإقليمياً وعالمياً بمستواها التعليمي ومستوى جودة خريجها مما يدعم خريجها وأعضاء هيئة التدريس بها لاستكمال دراساتهم العليا وإكمال أبحاثهم في الجامعات العالمية المرموقة.
- حصول المؤسسة التعليمية المعتمدة على الدعم المالي من المنظمات البحثية المحلية والعالمية.
- دعم القطاع الصناعي والتجاري لأبحاث وموارد المؤسسة التعليمية المعتمدة أكاديمياً.

وقد تبنى المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي في المملكة العربية السعودية (6) آلية مركبة تجمع بين متطلبات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في إطار موحد (7) . وتستوجب متطلبات ضمان الجودة التي أعدها المركز استيفاء 11 معياراً تغطي كافة جوانب الأداء في مؤسسات التعليم فوق الثانوي، وتستخدم هذه المعايير في عمليات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي على المستويين المؤسسي والبرامجي. وتشمل هذه المعايير جميع مجالات المؤسسة والبرامج، وتغطي أحد عشر مجالاً عاماً لأنشطة هذه المؤسسات، وهي (8): الرسالة والغايات والأهداف، وإدارة البرنامج، والتعلم والتعليم، وإدارة شؤون الطلاب والخدمات المساندة، ومصادر التعلم، والمرافق والتجهيزات، والتخطيط والإدارة المالية، وعمليات التوظيف، والبحث العلمي، والعلاقات بالمجتمع.

وتتبعي الإشارة إلى أن هذه المعايير مبنية بصورة عامة على تلك الممارسات الجيدة المتعارف عليها في قطاع التعليم العالي على مستوى العالم، وقد تم تكييفها لتتلاءم مع طبيعة الظروف التي تكتنف التعليم العالي في المملكة.

ولاشك أنه يعود الفضل إلى هذا المركز في تعزيز قيمة الجامعات السعودية من هذا الجانب، حيث يجوب مؤسسات التعليم العالي بغرض تطويرها عبر وسيلة (شهادة الاعتماد) التي لا تُمنح لمؤسسة أو لتخصص أكاديمي إلا بعد تقديم البراهين الدالة على حدوث تغيرات إيجابية في الجامعة أو في التخصص الأكاديمي تتوافق مع المعايير السابق الإشارة إليها، بما يخول من يطبقها الحصول على شهادة الاعتماد. وبالرغم من أن إنشاء هذا المركز كان إيداناً بتطبيق التقويم والاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي في المملكة، وضبط جودة هذا التعليم لضمان كفاءة مخرجاته والوفاء بمتطلبات سوق العمل، إلا أنه حتى عام مضى (وبالتحديد في شعبان 1438هـ) (9) كان ثلث الجامعات السعودية الحكومية والأهلية فقط هي الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي من المركز.

- من ناحية أخرى، تنصب تصنيفات الجامعات الصادرة عن بعض الجهات الدولية - كما هو معلوم - على اختيار أفضل الجامعات، وتكون المفاضلة بين هذه الجامعات حسب معايير محددة قابلة للقياس، وتوزع

الأوزان فيما بينها حسب أهميتها للجهة المصنفة. ولا شك أن هذه التصنيفات تتفاوت فيما بينها في أهدافها ومدى شمولية معاييرها وسمعتها العالمية (10).

وتعود أهمية هذه التصنيفات لعدة عوامل، لعل أهمها تعريف صانعي القرار في الدولة بالمكانة التي تتبوؤها جامعاتهم بين جامعات العالم، وإلى أي مدى يمكن الاعتماد على تلك الجامعات لتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية للدولة، وتعريف مؤسسات القطاع العام والخاص بالجامعات التي تصدر قوائم الترتيب العالمي لتنفيذ دراساتها وأبحاثها وإيجاد حلول لما يواجهها من مشاكل وعثرات، وكذلك تعريف أولياء الأمور بمستوى الجامعة أو ترتيبها الطبقي ليمكنوا من اختيار أنسب الجامعات لإلحاق أبنائهم بها، إضافة لضبط قوائم المصروفات وتكاليف الدراسة لدى العديد من المؤسسات التعليمية والجامعات الخاصة (11). يضاف لذلك تعريف النوابغ من الطلاب المتقدمين للتعليم الجامعي بالجامعة الجديرة بهم في العالم، وهذا مكسب تقني ومادي مزدوج للطرفين : الجامعة كصرح علمي معرفي، والنابعين والموهوبين من كطلاب علم ومعرفة . وأخيراً تعريف الباحثين المتميزين وأعضاء هيئة التدريس النادرين بالجامعات المتميزة، التي تستحق أن ينتسبوا إليها أو يعتزموها زيارتها لإجراء أبحاثهم فيها.

وتقوم عملية تصنيف الجامعات - بصفة عامة - على قياس أربعة مرتكزات أساسية هي : جودة التعليم، والتألق العالمي من حيث التنوع في جنسيات الطلاب وكادر التدريس، ونقل المعرفة (12)، ونتاج الجامعة من البحث العلمي الذي يعد أهم هذه العناصر في معظم التصنيفات (13)؛ فيما عدا تصنيف شانغهاي الذي يركز - إضافة إلى ذلك - على حصول خريجي الجامعة على جائزة نوبل، ومعدل نشر الأبحاث والدراسات، ومعدل الاستشهاد المرجعي بهذه الأبحاث. وهكذا، فإن هذه التصنيفات تستخدم منهجيات مختلفة، ومن ثم تصدر عنها نتائج مختلفة . إلا أنه من الطبيعي أن يكون ثمة ارتباط بين تصنيف الجامعات ومدى جودتها، بالرغم من أن هذه التصنيفات ليست تصنيفاً للجودة بقدر ما هي مؤشرات معينة للجودة.

وبالرغم من نسبية التصنيفات الدولية ووجهة الانتقادات الموجهة إليها (14)، فإنه من الواضح أن تلك التصنيفات مفيدة في قياس العوامل المؤثرة على نوعية الجامعات ومؤسسات التعليم العالي على العموم (15)، ومن ثم فإنها تعد مؤشراً مهماً لتقييم مدى تطور كل جامعة وأهميتها وسمعتها العالمية، ومن ثم تشكل في النهاية مرجعاً جديراً بالاعتبار لتحفيز الجامعات على البروز والتألق.

وقد حققت الجامعات السعودية في السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً في أسهمها في مختلف التصنيفات الدولية للجامعات. وتتل المؤشرات الصادرة عن أحد أبرز التصنيفات الدولية للجامعات وهو تصنيف «كيو إس» العالمي للجامعات QS University Rankings، لعام 2018م، على تصدر جامعات «الملك فهد للبترول

والمعادن»، و«الملك سعود»، و«الملك عبدالعزيز» و«الملك خالد»، المراكز الأربعة الأولى بين الجامعات السعودية، بوصفها أفضل الجامعات على مستوى الدول العربية، من بين 100 جامعة عربية دخلت في هذا التصنيف (16، 18، 17). وعلى العموم، تعد أبرز الجامعات السعودية هي الأبرز في العالم العربي وفقاً لمعظم التصنيفات الدولية، وتدخل الجامعات السعودية بشكل منتظم في تصنيف أفضل 400 جامعة في العالم (19). ومن الطبيعي أن تعاني بعض الجامعات السعودية التي لم تحظ بأهم مرتفعة في تصنيفات الجامعات العالمية، من بعض المشكلات الهيكلية التي تتصل بصورة أو بآخرى مع متطلبات ومؤشرات تلك التصنيفات. وهذه المقالة التمهيدية في وضعية الجامعات السعودية بين معايير الاعتماد الأكاديمي في المملكة ومؤشرات التصنيفات العالمية للجامعات، دعوة للباحثين في البحث عن العناصر أو العلاقات المشتركة بين كل تلك المعايير والمؤشرات، وما الآليات المقترحة لتحسين وضع الجامعات السعودية في ضوء تلك العلاقات.

المراجع

- ¹ أسوان عبد الله حمزة. ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي في ضوء المعايير الدولية، بين النظرية والتطبيق. التواصل. ع30 (2013). ص ص 133-183.
- ² UNESCO. (1998). World conference on higher education for the twenty-first century: Vision and action, commission II: Quality of higher education, final report. Paris:UNESCO.
- ³ ظهر الاعتماد الأكاديمي لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية القرن العشرين كنشاط علمي بحت منظم تطوعي ليس حكومي أو إلزامي، يقوم به فريق من المتخصصين من خلال جمعيات أو هيئات غير حكومية تعد جهات ضامنة للاعتماد، مثل مجلس الاعتماد الأكاديمي للتعليم العالي The Council for Higher Education Accreditation. أنظر: أسوان عبد الله حمزة. مصدر سابق.
- ⁴ Woodhouse, D. The Quality of Quality Assurance Agencies. Quality in Higher Education. Vol. 10, no. 2 (2004). pp.77-87.
- ⁵ عبدالرحمن بن أحمد صائغ. الاعتماد الأكاديمي وضبط الجودة في مؤسسات التعليم العالي في البلدان العربية مع إشارة خاصة للتجربة السعودية. في: المؤتمر العربي الثاني - تقويم الأداء الجامعي وتحسين الجودة. القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 2007. ص ص 34-72.
- ⁶ تم إنشاء المركز الوطني (الهيئة الوطنية سابقاً) للتقويم والاعتماد الأكاديمي عام 1424 هـ، بناء على قرار مجلس التعليم العالي، وتتمتع هذه الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي تحت إشراف مجلس التعليم العالي وهي السلطة المسؤولة عن شؤون الاعتماد الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي فوق الثانوي عدا التعليم العسكري لإمكانية الارتقاء بجودة التعليم العالي الخاص والحكومي وضمان الوضوح والشفافية وتوفير معايير مقننة للأداء الأكاديمي. أنظر: وزارة التعليم العالي. التعليم العالي في المملكة العربية السعودية: تقرير موجز. الرياض: الوزارة، الإدارة العامة للدراسات والمعلومات، 1428 هـ.
- ⁷ زهير بن صلاح عمر عبد الجبار. ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم العالي السعودي. المجلة السعودية للتعليم العالي. 7ع (2012). ص ص 61-70.
- ⁸ الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي (السعودية). معايير ضمان الجودة والاعتماد لبرامج التعليم العالي. الرياض: الهيئة، 2009. ص52.
- ⁹ ثلث الجامعات السعودية حاصلة على الاعتماد الأكاديمي. صحيفة مكة. 1438/8/14 هـ. متاح على: <http://makkahnewspaper.com/article/602486/%D8%A7%D9%84%D8%>
- ¹⁰ عبد الرحمن بن أحمد صائغ. التصنيفات الدولية للجامعات: تجربة الجامعات السعودية. المجلة السعودية للتعليم العالي. ع5 (1432 هـ [2011]). ص ص 25-38.
- ¹¹ خالد عبدالله الرشيد و أحمد بن حمد الفرحان. التصنيف العالمي للجامعات: طموحات وإنجازات. رسالة الجامعة [جامعة الملك سعود]. على الرابطة: <http://rs.ksu.edu.sa/8101.html>
- ¹² والذي يتم قياسه عن طريق إحصاءات الاستشهاد المرجعي. أنظر:

Pagell, Ruth A. Bibliometrics and University Research Rankings Demystified for Librarians. In: *Library and Information Sciences*. Springer Berlin Heidelberg, 2014. pp. 137-160.

13 وعلى حد قول فيليب ألتباخ، فإن قياس إنتاجية البحث العلمي هي أسهل العناصر قياسًا وثباتًا. أنظر: ألتباخ، فيليب. إطلالة موسم التصنيف. المجلة السعودية للتعليم العالي. ع5 (1432هـ [2011]). ص ص 9-15.

14 Hazelkorn, E. World-Class Universities or World Class Systems?: Rankings and Higher Education Policy Choices. In: Hazelkorn, E.; Wells, P. and M. Marope (eds.) *Rankings and Accountability in Higher Education: Uses and Misuses*. Paris:UNESCO, 2013. pp. 71-94.

15 بولغ، بورتون. تصنيف جديد للجامعات يكشف مشكلات وفرص التعليم العالي العربي. الفنار للإعلام. أخبار وأصداء حول التعليم العالي العربي. على الرابطة: <http://alfanarclone.cdesign4.info/ar/2014/09/%d8%aa%d8%>

16 أحمد الجبيلي المدير التنفيذي للمركز الوطني للاعتماد الأكاديمي. الاعتماد الأكاديمي: الإمكانيات الكبيرة للجامعات رفعت مراتبها في التصنيفات. الحياة. السبت 1439/2/1 هـ الموافق 2017/10/21.

17 "عكاظ" ترصد آخر تصنيف عالمي للجامعات السعودية. عكاظ. 1439/2/3 هـ الموافق 2017/10/24.

18 الجامعات السعودية تتقدم عالميا والبتترول الأولى عربيا. الوطن. 2017/8/24.

19 ماكفدران، تشارلز. كيف تقدمت الجامعات السعودية في قائمة التصنيف العالمي؟. الفنار للإعلام. أخبار وأصداء حول التعليم العالي العربي. 2013/10/15. على الرابطة:

<http://www.al-fanarmedia.org/ar/2013/10/%D9%83%D9%>

(*) قسم علوم المعلومات - جامعة بني سويف